

KAMIL HURNA

Pierwsze stwierdzenie *Stephanus serrator* (FABRICIUS, 1798) (Hymenoptera: Stephanoidea: Stephanidae) w Polsce

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14328515>

Pionierów Zielonej Góry 6/10, 65-939 Zielona Góra, Polska, e-mail: uei0114@gmail.com,
ORCID: 0009-0004-0357-5114

Abstract: First record of *Stephanus serrator* (FABRICIUS, 1798) (Hymenoptera: Stephanoidea: Stephanidae) in Poland. This paper presents the first record of *Stephanus serrator* (FABRICIUS, 1798) and thus of the family Stephanidae in Poland. Two specimens of this species were found in the Lubuskie Voivodeship in 2024. A photograph of recorded *S. serrator* female and a distribution map of this species in Poland are given.

Key words: Hymenoptera, Stephanidae, entomology, new records, Poland.

WSTĘP

Stephanidae LEACH, 1815, to stosunkowo niewielka, kosmopolityczna rodzina owadów błonkoskrzydłych (Hymenoptera) reprezentujących nadrodzinę Stephanoidea LEACH, 1815. Występują najliczniej w strefach tropikalnych i subtropikalnych w Azji (van ACHTERBERG 2002). W Europie odnotowano występowanie czterech gatunków. Dwa z nich: *Stephanus serrator* (FABRICIUS, 1798) i *Megischus anomalipes* (FÖRSTER, 1855) są szerzej rozpowszechnione, natomiast występowanie dwóch kolejnych: *Afromegischus gigas* (SCHLETTERER, 1889) i *Foenatopus turcomanorum* SEMENOV, 1891 stwierdzono do tej pory tylko na Krecie (HILSZCZAŃSKI 2011).

Jedną z charakterystycznych cech przedstawicieli Stephanidae na tle pozostałych trzonówek (Apocrita) jest obecność na głowie pięciu wyrostków rozmieszczonych na kształt korony (VILHELMSEN 2011). Niewiele wiadomo na temat ich biologii, ponieważ, ze względu na ogólną rzadkość ich występowania i skryty tryb życia, Stephanidae bywają rzadko obserwowane i zbierane (DAS POL & TURRISI 2017), a większość gatunków znanych jest wyłącznie z pojedynczych okazów (HONG *et al.* 2011).

Są to idiobiontyczne ektoparazytoidy larw ksylofagicznych, głównie chrząszczy z rodzin Cerambycidae i Buprestidae (AGUIRAR & JENNINGS 2010), okazjonalnie także innych chrząszczy, np. Curculionidae oraz błonkoskrzydłych z rodziny Siricidae i samotnych Apoidea (DAS POL & TURRISI 2017).

Rozróżnienie *Stephanus serrator* i *Megischus anomalipes*, jedynych jak do tej pory gatunków Stephanidae wykazanych w Europie poza Kretą, możliwe jest na podstawie obserwacji terenowych i fotografii. Przede wszystkim *S. serrator* posiada 3 zębuate, wyraźne wyrostki na spodniej stronie tylnej pary ud, natomiast *M. anomalipes* ma ich 2 (DAS POL & TURRISI 2017). Cecha ta umożliwiła oznaczenie do gatunku i wykazanie występowania *Stephanus serrator* – pierwszego przedstawiciela rodziny Stephanidae na terytorium Polski.

Dotychczas występowanie *S. serrator* stwierdzono na terenie Austrii, Azerbejdżanu, Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Czarnogóry, Czech, Francji kontynentalnej, Grecji kontynentalnej, Gruzji, Hiszpanii kontynentalnej, Holandii, Iranu, Korfu, Korsyki, Kreta, Libanu, Macedonii Północnej, Mołdawii, Niemiec, Portugalii, Rosji, Rumunii, Sardynii, Serbii, Słowacji, Słowenii, Sycylii, Szwajcarii, Turcji, Ukrainy, Węgier i Włoch kontynentalnych (CECCOLINI 2021, SALDEN *et al.* 2024).

MATERIAŁ I METODY

Owady zostały zaobserwowane w dniu 08.06.2024 o godzinach 13:57 i 14:31 i sfotografowane w celu dokumentacji.

Mapę rozmieszczenia w Polsce wygenerowano z wykorzystaniem niekomercyjnego programu MapaUTM ver. 6 (GIERLASIŃSKI 2024).

WYNIKI

Stephanus serrator (FABRICIUS, 1798) (Ryc. 1)

Województwo lubuskie: [WT35] Zielona Góra, ul. Fajansowa 31, 1♀, 08.06.2024, na pniu robinii akacjowej w pobliżu jeziora, leg. K. Hurna, det. Lucyna Bugiera, Jacek Hilszczański; [WT36] Międzywale Odry w pobliżu miejscowości Wyszyna, 1♂, 08.06.2024, na pniu martwej topoli, leg. Ryszard Orzechowski, det. J. Hilszczański.

Ryc. 1. Samica *Stephanus serrator* (FABRICIUS, 1798) z Zielonej Góry na pniu drzewa (fot. K. Hurna).

Fig. 1. Female of *Stephanus serrator* (FABRICIUS, 1798) from Zielona Góra on a tree trunk (photo K. Hurna).

Ryc. 2. Rozmieszczenie *Stephanus serrator* (FABRICIUS, 1798) w Polsce.

Fig. 2. Distribution of *Stephanus serrator* (FABRICIUS, 1798) in Poland.

DYSKUSJA

Wykazanie obecności rodziny Stephanidae na terenie Polski było jedynie kwestią czasu. *Stephanus serrator* obserwowany był już wcześniej niedaleko granicy polsko-niemieckiej, między innymi przez użytkowników platformy iNaturalist (np. 29.06.2020: <https://www.inaturalist.org/observations/51576245>). Ze względu na nieczęstość obserwacji przedstawicieli Stephanidae, obecna wiedza na temat rozmieszczenia *S. serrator* w większości państw pozostaje fragmentaryczna (DAS POL & TURRISI 2017). Możliwe, iż obecność tego gatunku w Polsce była dotychczas przeoczona. W przyszłości, wraz z postępowaniem badań i wzrostem zainteresowania nauką obywatelską (citizen science), prawdopodobny jest wzrost liczby obserwacji *S. serrator* w Polsce, a być może stwierdzenie także innych gatunków Stephanidae.

PODZIĘKOWANIA

Autor pragnie podziękować Ryszardowi Orzechowskiemu za udostępnienie swojej obserwacji *S. serrator*, Dominikowi Szymańskiemu za nieocenioną pomoc techniczną, a także prof. dr. hab. Jackowi Hilszczańskiemu i Lucynie Bugierze za pomoc w identyfikacji okazów.

PIŚMIENNICTWO

- AGUIAR A.P., JENNINGS J.T. 2010. Order Hymenoptera, Family Stephanidae. *Arthropod fauna of the UAE* 3: 299–305.
- CECCOLINI F. 2021. New records for crown wasps in Europe (Hymenoptera, Stephanidae). *Arxius de Miscellània Zoològica* 19(2021): 249–259. DOI: 10.32800/amz.2021.19.0249.
- DAS POL D., TURRISI G.F. 2017. Rediscovery and redescription of the holotype of *Stephanus (Distephanus)* [sic!] *athesinus* BIEGELEBEN, 1929, with comments on its identity and new distributional data for *Megischus anomalipes* (FÖRSTER, 1855) (Hymenoptera, Stephanidae). *Lavori della Società Veneziana di Scienze Naturali* 42: 5–14.
- GIERLASIŃSKI G. 2024. MapaUTM v. 6 <https://www.heteroptera.us.edu.pl/mapautm.html>, accessed on 24.11.2024.
- HILSZCZAŃSKI J. 2011. New data on the occurrence of stephanids (Hymenoptera: Stephanidae) in Turkey and Greece. *Opole Scientific Society Nature Journal* 44: 192–196.
- HONG C.D., van ACHTERBERG C., XU Z.F. 2011. A revision of the Chinese Stephanidae (Hymenoptera, Stephanoidea). *ZooKeys* 110: 1–108. DOI: 10.3897/zookeys.110.918.
- SALDEN T., MUELLER B., JAPOSHVILI G., HEIN N., UGRELIDZE A., PETERS R. 2024. First records of the Hymenoptera superfamilies and families Mymarommatoidea: Mymarommatidae and Stephanoidea: Stephanidae in Georgia. *Caucasiana* 3: 145–150.
- van ACHTERBERG C. 2002. A revision of the Old World species of *Megischus* BRULLÉ, *Stephanus* JURINE and *Pseudomegischus* gen. nov., with a key to the genera of the family Stephanidae (Hymenoptera: Stephanoidea). *Zoologische Verhandelingen Leiden* 339: 1–206.
- VILHELMESEN L. 2011. Head capsule characters in the Hymenoptera and their phylogenetic implication. *ZooKeys* 130: 343–361. DOI: 10.3897/zookeys.130.1438.

Accepted: 29 November 2024; published: 9 December 2024

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>